

УДК 347.73

Бортняк Валерій Анатолійович –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри конституційного та міжнародного права
Навчально-наукового гуманітарного інституту
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

Valeriy A. Bortnyak –

candidate of juridical sciences, associate professor,
Associate Professor of the Department
of Constitutional and International Law
Educational and Humanitarian Institute
V.I. Tavriya National University Vernadsky
(33 Ivana Kudri Street, 01042, Kyiv, Ukraine)

Юридичний аналіз контролю Державної фіскальної служби за законністю у сфері податкових відносин

Сучасне податкове законодавство перебуває в перманентному процесі внесення змін, доповнень, уточнень з метою приведення норм у відповідність до реалій життя. Важко назвати нормативний акт, який не зазнав би такого втручання, проте в цілому податкове законодавство простішим не стає. Визначальними факторами діяльності державної фіскальної служби України є її завдання, функції і компетенція. Чинне законодавство визначає завдання щодо усієї системи цих органів, функції – щодо окремих її ланок, а компетенцію – стосовно всіх органів з деякими особливостями щодо окремих ланок.

Ключові слова: контрольна функція, організація, функціонування, юридичний аналіз, характеристика, фіскальні органи.

Современное налоговое законодательство находится в перманентном процессе внесения изменений, дополнений, уточнений с целью приведения норм в соответствие с реалиями жизни. Трудно назвать нормативный акт, не испытавший бы такого вмешательства, однако в целом налоговое законодательство проще не становится. Определяющими факторами деятельности государственной фискальной службы Украины является ее задачи, функции и компетенция.

Ключевые слова: контрольная функция, организация, функционирование, юридический анализ, характеристика, фискальные органы.

V.A. Bortnyak Legal Analysis of the Control of the State Fiscal Service on the Legality in the Sphere of Tax Relations

The modern tax legislation is in a permanent process of making changes, additions and clarifications in order to bring the norms into line with the realities of life. It is difficult to call a normative act that would not be subject to such interference, but in general, tax legislation is not easier. The determining factors of the activity of the State Fiscal Service of Ukraine are its tasks, functions and competence. The current legislation defines the tasks for the whole system of these bodies, the functions - for their individual units, and the competence - for all the bodies with some peculiarities for individual units. The exercise of functions by the fiscal authorities implies, on the one hand, the exercise of their powers and, on the other, the discharge of responsibilities. The primary responsibility of tax authorities is to monitor compliance with tax laws.

The control function is inherent in the activity of all executive bodies. But if some of them exercise general control and can be attributed to subjects of control activity, others - exercise control function, which occupies the main place in their activity. The control function is intended to assess the adequacy of the implementation of other functions of the tasks before the state tax service. It exists constantly when performing other functions.

The functions and powers of any executive body are not only important but also the main features that characterize the general sphere of its activity. In the state-governmental mechanism, among the categories of

other central executive bodies, this is especially true of the State Fiscal Service of Ukraine because of the specific nature of its functions. Traditionally, when talking about functions and powers, they are primarily associated with the status of a particular executive body. Therefore, with regard to the subject of our study, the function and authority of the State Fiscal Service of Ukraine makes sense to consider within the legal bases of the administrative and legal status of the State Fiscal Service of Ukraine. To date, scientists have not resolved this issue properly, and practitioners often assume a kind of "interpretation" of departmental legal acts, including exceeding their professional positions.

Keywords: control function, organization, functioning, legal analysis, characteristics, fiscal authorities.

Постановка проблеми. Функції та повноваження будь-якого органу виконавчої влади є не тільки важливими, але й головними ознаками, що характеризують загальну сферу його діяльності. В державно-владному механізмі, серед категорії інших центральних органів виконавчої влади, особливо це стосується Державної фіскальної служби України (далі ДФС) в силу специфіки виконуваних нею функцій. Традиційно, говорячи про функції та повноваження, перш за все їх пов'язують зі статусом певного органу виконавчої влади. Тому, стосовно предмета нашого дослідження функції та повноваження Державної фіскальної служби України є сенс розглядати в рамках саме правових засад адміністративно-правового статусу Державної фіскальної служби України. Це питання до сьогодні науковцями не вирішено належним чином, до того ж, й практичні працівники нерідко припускають своєрідне «трактування» відомчих нормативно-правових актів, у тому числі, й перевищуючі свої професійні посадові повноваження.

Аналіз досліджень і публікацій. Питанням визначення юридичного аналізу контрольної функції фіскальних органів держави присвячено праці багатьох вітчизняних науковців: В. Б. Авер'янов, О. О. Алексєєв, О. М. Бандурка, Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, Д. В. Приймаченко, Ю. О. Тихомиров та інші вчені.

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Незважаючи на широкий спектр наукових досліджень у даній сфері, завжди актуальними залишаються питання становлення системи контролю в Україні та визначення контрольних функцій, а також визначення поняття та сутності функція контролю за фінансовою діяльністю як держави так і інших суб'єктів господарювання.

Мета дослідження полягає у розробці пропозицій щодо визначення юридичного аналізу контролю ДФС за законністю у сфері

податкових відносин.

Виклад основного матеріалу. Органи державної фіскальної служби належать до органів фінансового контролю, і тому однією з основних їх функцій, є контрольна.

Контроль є самостійною функцією управління, хоча й перебуває з іншими функціями у необхідному співвідношенні. До того ж «контроль перебуває у тісному зв'язку з іншими функціями управління» [1, с. 283].

Функція контролю притаманна діяльності усіх органів виконавчої влади. Але якщо одні з них здійснюють загальний контроль і їх можна віднести до суб'єктів контрольної діяльності, то інші – здійснюють контрольну функцію, яка посідає основне місце у їх діяльності [2, с. 141].

Контрольна функція призначена для оцінки відповідності здійснення іншими функціями завдань, що стоять перед державною податковою службою. Вона існує постійно при здійсненні інших функцій.

Взагалі функції державних органів – це соціальне призначення кожного конкретного органу як особливої частини механізму держави, вони знаходять свій вираз і конкретизацію у компетенції державних органів, закріплених за кожним органом у правах і обов'язках. Кожна функція має ряд істотних ознак, які відображають її соціальну природу і характеризують її роль у виконанні завдань. Проте головним є те, що функції мають статутний характер, що означає їхню юридичну регламентацію у законодавчих та адміністративних актах [3, с. 184].

Повне коло компетенцій та повноважень органу виконавчої влади може бути встановлено з аналізу юридично відображених його прав, обов'язків, цілей, завдань, функцій, зобов'язань, відповідальності. Саме останні стосовно ДФС отримали юридичне відображення в базовому Положенні про Державну фіскальну службу України за Постановою Кабінету Міністрів

України від 21.05.2014 № 236 [4], Конституції України та ряді інших супутніх нормативно-правових актів. Особливо з цього приводу слід звернути увагу на засадничі положення Конституції України – «органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України» (ч. 2 ст. 6); «органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України» (ч. 2 ст. 19) [5]. До інших супутніх нормативно-правових актів, де додатково розкриваються завдання, функції, компетенції та повноваження ДФС або його територіальних органів, можна, наприклад, віднести Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755–VI (зокрема, пп. 14.1.1-1 п. 14.1 його ст. 14 щодо «адміністрування податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) та інших платежів відповідно до законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи») [6]; Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495–VI (зокрема, п. 2 ч. 1 його ст. 8 щодо «виключних повноважень органів доходів і зборів України щодо здійснення державної митної справи», або ч. 3 його ст. 180 щодо того, що «відповідні посадові особи органів доходів і зборів та інших державних органів, до повноважень яких належить контроль за переміщенням товарів, що знищуються, мають право бути присутніми під час здійснення операцій із знищення (руйнування) таких товарів») [7]; Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121–III (зокрема, п. 1 ч. 2 його ст. 30 щодо «відрахування до фондів мають здійснюватися з прибутку після оподаткування або з прибутку до оподаткування, скоригованого на всі потенційні податкові зобов'язання») [8]; Закон України «Про державну статистику» від 17.09.1992 № 2614–XII (зокрема, ч. 4 його ст. 6 щодо того, що «статистичною інформацією є також дані банківської, фінансової і митної статистики, статистики платіжного балансу тощо, які складаються на підставі адміністративних даних, отриманих Національним банком України та спеціально уповноваженими державними

органами (крім органів державної статистики) відповідно до їх компетенції. Відповідні повноваження зазначених органів, а також засади щодо організації збирання, опрацювання, аналізу, поширення, збереження, захисту та 90 використання такої статистичної інформації визначаються окремими законами») [9] та ін. На нашу думку, при розгляді завдань, компетенцій та повноважень будь-якого органу виконавчої влади поперед усього слід керуватись нормами Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 р. № 3166–VI [10], який, серед інших, найбільш сконцентровано визначає повноваження центральних органів виконавчої влади України. При цьому, звертається увага на риси, особливості, ознаки та принципи компетенцій та повноважень таких органів.

Здійснюючи контроль за законністю у сфері податкових відносин, ДФС, на наш погляд, має виконувати наступні функції: стратегічного керівництва податковою системою; розробкою податкової політики; нормотворчу; контрольно-розпорядчу; фіскальну; правозахисну; інформаційного забезпечення; профілактичну; координаційну.

Функція стратегічного керівництва є однією з ключових для ДФС. Суть її полягає у систематичному аналізі стану податкової системи й інформуванні про його результати вищих органів державної влади; аналізі діяльності платників податків; інформуванні учасників зовнішньоекономічних відносин з питань податкової політики.

Суть контрольно-розпорядчої функції податкового органу зводиться до спостереження за виконанням податкового законодавства всіма організаціями та громадянами і наділення податкового органу правом надавати обов'язкові розпорядження.

Конституція України [5] (стаття 67) закріплює обов'язок кожного сплачувати податки і збори, але на сьогодні в Україні це добровільно не виконується. Отже, існує необхідність забезпечувати надходження до бюджетів усіх рівнів та інших цільових фондів у примусовому порядку, тому слід говорити про наявність фіскальної функції.

Правозахисна функція виявляється у захисті прав і законних інтересів платників податків (щодо застосування податкових пільг,

дотримання комерційної таємниці та ін.). На жаль, дана функція потребує спеціального закріплення у діючих нормативно-правових актах.

Для чіткої організації контролю за справлянням податків ДФС у межах чинного законодавства розробляє і видає нормативно-методичні документи, які конкретизують порядок обчислення, сплати і контролю за окремими податками, оформлення податкової звітності тощо.

Щодо нормотворчої функції ДФС, то допускається односторонній характер регулювання правовідносин між податковим органом і платником податків, що має негативне значення. Існують прецеденти опублікування ДФС актів ненормативного характеру, листів з роз'ясненнями або внутрішньовідомчими наказами (розпорядженнями), які, якщо не прямо, то побічно, містять нормативні положення, що розглядаються посадовими особами ДФС на місцях як керівництво до дії для здійснення податкового контролю.

З контрольною функцією тісно пов'язана інформаційна функція. ДФС інформує Президента України та Кабінет Міністрів України про основні показники мобілізації податків, інших платежів до Державного бюджету України; подає Міністерству фінансів України та Головному управлінню Державного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів; передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належать до компетенції податкової міліції. На основі щоденної та періодичної інформації формуються оперативні та статистичні звіти, які і створюють інформаційну базу для контролю. Функція інформаційного забезпечення полягає у здійсненні узгоджених дій з іншими органами управління, правоохоронними органами щодо боротьби з податковими правопорушеннями, обміну інформацією стосовно податкових правовідносин. Тобто, з одного боку, наявність певної інформації є підставою для проведення повторних контрольних дій, а з іншого, – інформаційна функція проводиться після здійснення контрольної функції.

Профілактична функція реалізується через попередження ймовірних порушень

податкового законодавства (облік податків і їх платників, проведення масово-роз'яснювальної роботи тощо). Ця функція тісно пов'язана з правозахисною, тому що проведення роз'яснювальної роботи сприяє дотриманню діючого законодавства, що, у свою чергу, слугує захисту прав платників.

ДФС виконує координаційну функцію, яку визначають як свідому діяльність, спрямовану на поєднання та синхронізацію розрізнених зусиль таким чином, щоб вони перебували у гармонії при досягненні організацією своїх намірів [11, с. 306]. Цю функцію ДФС виконує стосовно ДФС областей, міст Києва та Севастополя, а також щодо державних податкових інспекцій, тобто стосовно інших органів ДФС. Сутність функцій координації полягає у створенні умов для використання працівниками дій, необхідних для досягнення цілей організації.

Ще однією функцією органів ДФС є правозастосовча, оскільки вони наділені повноваженнями щодо застосування у встановленому порядку до підприємств, установ, організацій і громадян фінансових санкцій, накладання адміністративних стягнень тощо. Тобто за вчинення правопорушень у сфері оподаткування залежно від характеру та ступеня суспільної небезпеки протиправного діяння органами ДФС виконується робота щодо притягнення порушників податкового законодавства до відповідальності (фінансової, адміністративної чи кримінальної).

Досягти збільшення рівня добровільної сплати податків, виконуючи лише фіскальну функцію, не можливо. Фіскальна система з примусової має трансформуватись у систему, яка стимулювала б до добровільної сплати податків, створення атмосфери взаємодовіри між державою і громадянами у питаннях оподаткування, встановлення партнерських відносин між фіскальними органами і платниками податків, заснованих на принципах законності, добросовісності, неупередженості та прозорості.

Ідеологія налагодження партнерських відносин між державою і платниками податків – це „нова філософія у ставленні до платника податків, визначення нової партнерської поведінки з платниками працівників податкової служби” [12, с. 52].

Отже кожна з вищеперерахованих функцій вимагає ретельного аналізу сучасного стану; розробки концепції (стандарту) та опису процедур адміністрування; детального покрокового опису всіх сегментів (процедур) виконання функціональних процесів; визначення та затвердження нормативів часу на виконання кожної процедури і в цілому функції; обґрунтування необхідності в людських, матеріальних і фінансових ресурсах; створення інтегрованої інформаційної системи забезпечення сучасними інформаційними технологіями;

розроблення чітких посадових інструкцій, кваліфікаційних вимог, критеріїв оцінки роботи, порядку просування по службі; організації навчання працівників усіх рівнів щодо виконання ними модернізованих функцій і процедур; інших заходів, спрямованих на ефективне виконання функцій і процедур адміністрування податків.

Список використаних джерел:

1. Загорський В., Піхоцький В. Державний фінансовий контроль у системі державного управління. *Збірник наукових праць «Ефективність державного управління»*. 2015. Вип. 42. С. 283-288. URL: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_42/fail/34.pdf.
2. Кунцевич М. П. Функції виконавчої влади. *Держава і право*. Вип. 60. 2017. С. 140-145. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/51948/2/Kuntsevych_Funkcii_vykonavchoi_vlady.pdf.
3. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.
4. Положенні про Державну фіскальну службу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 236. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-p> (дата звернення 14.02.2020).
5. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr> (дата звернення 14.02.2020).
6. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17> (дата звернення 14.02.2020).
7. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17> (дата звернення 14.02.2020).
8. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14> (дата звернення 14.02.2020).
9. Про державну статистику: Закон України від 17.09.1992 № 2614-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2614-12> (дата звернення 14.02.2020).
10. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 р. № 3166-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17> (дата звернення 14.02.2020).
11. Ковальська В.В. Проблеми координації міжнародної взаємодії щодо протидії міжнародній злочинності. *Право і суспільство*. № 1-2. 2014. С. 305-308. URL: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Валерий/Мои%20документы/Pis_2014_1.2_73.pdf.
12. Васюк Ю. М. Податковий контроль в Україні в умовах дії податкового кодексу: реалії, практичні проблеми та шляхи модернізації. *Актуальні проблеми державного управління*. 2012. № 4. С. 51-56.

References:

1. Zahorskyi V., Pikhotskyi V. Derzhavnyi finansovyi kontrol u systemi derzhavnoho upravlinnia. *Zbirnyk naukovykh prats "Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia"*. 2015. Vyp. 42. S. 283-288. URL: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_42/fail/34.pdf.
2. Kuntsevych M. P. Funktsii vykonavchoi vlady. *Derzhava i pravo*. Vyp. 60. 2017. S. 140-145. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/51948/2/Kuntsevych_Funkcii_vykonavchoi_vlady.pdf.

3. Administratyvne pravo Ukrainy. Povnyi kurs: pidruchnyk / Halunko V., Dikhtievskiyi P., Kuzmenko O., Stetsenko S. ta in. Kherson: OLDI-PLIuS, 2018. 446 s.
4. Polozhenni pro Derzhavnu fiskalnu sluzhbu Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21.05.2014 № 236. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-p> (data zvernennia 14.02.2020).
5. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 № № 254k/96-VR. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr> (data zvernennia 14.02.2020).
6. Podatkovi kodeks Ukrainy vid 02.12.2010 № 2755–VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17> (data zvernennia 14.02.2020).
7. Mytnyi kodeks Ukrainy vid 13.03.2012 № 4495–VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17> (data zvernennia 14.02.2020).
8. Pro banky i bankivsku diialnist: Zakon Ukrainy vid 07.12.2000 № 2121–III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14> (data zvernennia 14.02.2020).
9. Pro derzhavnu statystyku: Zakon Ukrainy vid 17.09.1992 № 2614–XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2614-12> (data zvernennia 14.02.2020).
10. Pro tsentralni orhany vykonavchoi vlady: Zakon Ukrainy vid 17.03.2011 r. № 3166–VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17> (data zvernennia 14.02.2020).
11. Kovalska V.V. Problemy koordynatsii mizhnarodnoi vzaiemodii shchodo protydii mizhnarodnii zlochynnosti. *Pravo i suspilstvo*. № 1-2. 2014. S. 305-308. URL: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Valeryi/Moy%20dokumenty/Pis_2014_1.2_73.pdf.
12. Vasiuk Yu. M. Podatkovi kontrol v Ukraini v umovakh dii podatkovoho kodeksu: realii, praktychni problemy ta shliakhy modernizatsii. *Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia*. 2012. № 4. S. 51–56.